

English version below

La Justicia desarma a los vicios. Tapiz de la serie vicios y virtudes, procedente de la catedral de Palencia

Nº inventario: 261 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Tapiz](#)

Datación: 1515-1520

Siglo: primera mitad del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Tapices flamencos

Dimensiones: 413 x 652 cm

Materia: [Lana](#), [Seda](#)

Técnica: [Tejido](#)

Iconografía / Tema: [Vicios y virtudes](#)

Procedencia: [Catedral de Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Musées royaux des Beaux-Arts, Bélgica](#) (Bruselas, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: 9923

Historia del objeto

En 18 de marzo de 1519 reunidos los canónigos de la catedral de Palencia “los dichos señores mandaron que de la hazienda de la obra el señor tesorero y obreros comprasen hasta dozientas y quarenta anas de la tapiçerçia que les paresçiese para la dicha iglesia por la falta y neçesidad que della avía”, documentación contenida en las actas capitulares conservadas en el Archivo de la catedral de Palencia. Según se declara el templo tenía escasez de paños y, atendiendo a que su posesión aportaba magnificencia, querían adquirirlos. Teniendo en cuenta que una vara castellana tiene 1,2 anas flamencas (“çinco varas de Castilla por seys anas de Flandes”, según los documentos en el Archivo General de Simancas), y que una vara, tres pies, son 835,905 mm, se trataba de unos cien metros cuadrados de tapicería.

En la disposición no se precisa cuántos tapices se debían adquirir, aunque por las dimensiones que tenían, unas sesenta anas cada uno (alrededor de veinticinco metros cuadrados), parece que ya habían decidido que iban a comprar cuatro paños. Esto debió ser así porque en 1524 se anota que había “quatro tapices grandes nuevos buenos de LX anas de ras”, que representaban la historia de los Vicios y las Virtudes. Dado el tiempo que llevaba manufacturar un paño, es más que probable que no se encargara su hechura, sino que se adquirieran a algún mercader, quizás en la importante Feria de Medina del Campo, y de ahí que antes de que transcurriesen cinco años desde el acuerdo de compra, se documenten en la catedral.

Desconocemos cuánto costaron, pero por su tamaño debieron importar una considerable suma. No obstante, quince años después de su adquisición, el que fuera obispo de Palencia, Juan Rodríguez de Fonseca, falleció como obispo de Burgos, y dejó a su última sede y a la de Palencia sendos conjuntos de cuatro paños cada uno. Los del obispo Fonseca eran de mayor tamaño “cuatro tapices grandes de ochenta anas” y en 1624 se inventariaban como de “historias del Testamento Viejo y Nuevo”.

Los paños comprados según el acuerdo de 1519, aunque carecen de marcas por su estilo se manufacturaron en Bruselas en torno a 1515. Tras su ingreso en la catedral de Palencia, debieron seguir colgados en la catedral, aunque no hay datos que permitan conocer dónde, pues seguían cumpliendo su cometido de dar magnificencia, mientras que los cuatro donados por el obispo Fonseca se colocaron en la sala capitular, donde permanecen en la actualidad.

En las primeras décadas del siglo XX el tráfico de obras de arte españolas fue considerable. Sin una ley que protegiera el patrimonio cada propietario hacía lo que consideraba y si por su venta se sacaban jugosos beneficios no se tenían reparos en deshacerse de las piezas. En el caso de los tapices de la catedral de Palencia parece que el primer interesado fue Lionel Harris (1862-1943), fundador de The Spanish Art Gallery (Londres), uno de los principales anticuarios internacionales de obras de arte procedentes de España. Harris estuvo tras los paños que atesoraba la catedral de Burgos, especialmente de los cuatro que había donado Juan Rodríguez de Fonseca, dos de los cuales acabaron vendiéndose, si bien no a Harris, y ahora están el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

También Harris había mostrado su interés por los tapices de la catedral de Palencia, aunque finalmente los adquirió el marchante Arthur Byne (1884-1935) para el magnate norteamericano William R. Hearst. Byne, en 1928, llamaba la atención sobre los paños flamencos del templo, y parece que trató entonces con el secretario de cámara del obispado. Tres años más tarde recibió una carta del deán de la catedral en la cual le ofrecía cuatro paños: “1931. Dean of Palencia offered set of four Gothic tapestries by letter to S. A. G. Asked 120.000 ptas each. Bought By Hearst”. (Archivo José A. Buces, Libros Lionel y Tomás Harris, Libro II, Palencia).

Sin embargo, la transacción se estaba haciendo en secreto, pues mientras que el deán de la catedral negociaba su enajenación, tal circunstancia fue negada por el representante capitular, Matías Vielva presente en la sesión de la Comisión Provincial de Monumentos de Palencia, donde se debatió acerca del rumor que circulaba en torno a la posibilidad de que el cabildo estuviera en tratos para vender varios tapices. Vielva afirmó que los canónigos tan sólo deseaban conocer el valor de los paños, pero en ningún caso venderlos. No era cierto, pues los cuatro tapices acabaron vendiéndose a Arthur Byne, que se los adjudicó a Hearst. Este pagó por ellos por 112 500 dólares, cantidad que satisfizo en dos desembolsos dirigidos a Byne, el primero de marzo y el 17 de de septiembre de 1935, cantidad a la que hay que sumar los gastos derivados de su exportación: 114 665,53 dólares. (Archivo Hearst en C. W. Post Center). La venta fue consumada sin que la Dirección General de Bellas Artes tuviese noticia del ella hasta que los tapices estuvieron fuera de España.

Byne convenció a Hearst para que comprara los paños con un argumento que era falso, aunque quizás el marchante no lo sabía. Había cierta confusión entre los cuatro paños que siguen en la catedral y estos por determinar su procedencia. Byne argumentó que eran los que había regalado el obispo Fonseca, cuando en realidad no era así, pues son los que se exponen en la sala capitular en la actualidad; sin embargo, ambas colgaduras estaban manufacturadas en Flandes en la misma época, segunda década del siglo XVI, y tenían temática parecida: los que adquirió Hearst muestran la lucha entre los Vicios y las Virtudes y los que permanecen en la catedral de Palencia formaban parte de una serie que aunque en el inventario del siglo XVII se

denominaba del Antiguo y Nuevo Testamento, en realidad muestran la historia de la Redención del Hombre; los conservados en Palencia son los Vicios conducen al Hombre al pecado, Cristo Salvador como Niño, las Virtudes desafían a los Vicios cuando Cristo comienza su ministerio y Cristo asciende al Cielo y el Hombre se redime ante Dios, que son los números 2, 5, 6 y 9 de la serie de diez paños que perteneció a Juan Rodríguez de Fonseca.

Esta temática de vicios o pecados y virtudes se hizo muy popular en la tapicería flamenca desde finales del siglo XV. Basada en la literatura devota francesa y alemana, con autores muy influyentes como Bernardo de Claraval o Ludolfo de Sajonia, la representación del Hombre pecador y su caída en desgracia hasta la redención gracias a la llegada de Jesucristo, con el triunfo final de la Virtudes, se repitió muchas veces aunque con diferencias. Estas se basan en el interés por la variedad de los comerciantes para así poder encontrar mayor número de compradores, lo que les llevaba a introducir o eliminar personajes de los cartones originales, pero también a las exigencias de los clientes que con frecuencia querían agrandar, o reducir, una serie, con lo que había que reordenar las escenas.

Desde un punto de vista formal, los paños de Vicios y Virtudes no se diferencian de la estética medieval, que pasaba por reunir en un mismo paño muchos personajes y diferentes episodios. No obstante, hay una disimilitud entre los tapices del siglo XV y estos de comienzos del XVI por la incorporación de una cenefa, habitualmente con representación de elementos vegetales. Los paños de la catedral de Palencia comprados por Hearst fueron subastados tras la debacle de su imperio. En uno de los catálogos de venta de la colección del magnate, editado por Gimbel's en 1941, aparecen los cuatro tapices procedentes de Palencia (*Art objects an Furnishings from the William Randolph Hearst Collection. Presented by Gimbel Brothers New York in cooperation with Saks Fifth Avenue. Under the Direction of Hammer Galleries, New York, 1941, numbers 1203-4, p. 84*). Poco después, en 1943, fueron adjudicados a French & Co. de Nueva York por 17.250 dólares, un precio muy por debajo del que Hearst había pagado años atrás. En 1964 fueron adquiridos por los Musées Royaux d'Art et d'Histoire (Musée du Cinquantenaire) de Bruselas, con lo que se cierra el periplo de estos tapices que manufacturados en Bruselas pasaron a la catedral de Palencia, para viajar a los EE. UU. y por último regresar a Bruselas.

Descripción

La Justicia desarma a los vicios

La historia del tapiz se divide en dos partes diferenciadas: arriba el mundo celestial y abajo el terrenal. En la parte superior izquierda por siete figuras femeninas que representan virtudes, encabezadas por la Justicia, que debaten qué actitud tomar ante la Humanidad pecadora. En el centro de la composición, en el paraíso, Cristo en su trono como juez escucha los argumentos de la parte acusadora, la Justicia, con la espada que la identifica, y la Verdad, que esgrime un libro de cuentas donde lleva anotados los pecados humanos, erguidas y confiadas en sus conclusiones, mientras que al otro lado, arrodilladas, la Paz y la Misericordia abogan por el perdón divino, en el conocido proceso del paraíso.

A la derecha las virtudes atacan a los vicios, que son vencidos; entre estos se identifica en primer plano la Soberbia, que lleva un escudo con un águila o un fénix, y como madre de todos los pecados encabeza a los demás vicios, o la Avaricia, que sostiene la bolsa de dinero.

Aunque perfectamente separado el cielo de la tierra, de nuevo encontramos a las virtudes actuando entre los vivos. Los hombres se han dado a la vida fácil y a los placeres mundanos como la música –se representan muchos instrumentos musicales– cuando irrumpen las virtudes. La Fortaleza porta amenazadora su espada en alto, lo que hace huir a los humanos mientras que a la Justicia, también blandiendo una espada, trata de calmarla la Misericordia.

Temática muy repetida con algunas variaciones, se conservan ejemplares en Hampton Court, que perteneció al cardenal Wolsey, y en el Museo de Tapices de la Seo de Zaragoza; hay una reedición en el Museo de Lamego, en Portugal.

Ubicaciones

- 1964

MUSEO

[Musées royaux des Beaux-Arts, Bélgica, Bruselas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- 1943 - 1964

MARCHANTE/ANTICUARIO

[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1935 - 1943

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de William R. Hearst, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1935

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Arthur Byne y Mildred Stapley Byne, Madrid \(España\)](#)

- 1519 - 1935

CATEDRAL

[Catedral de Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- CAVALLO, Adolfo S. (1993): *Medieval tapestries in The Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- DELMARCEL, Guy (1999): *Flemish Tapestry*, Thames & Hudson, Londres.
- DELMARCEL, Guy y DE MEÛTER, Ingrid (2023): *The Cinquantenaire tapestries. The collection of the Royal Museums of Art and History*, Royal Museums of Art and History, Bruselas.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\)*, tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- RAMOS DE CASTRO, Guadalupe (1999): "La tapicería del Antiguo y Nuevo Testamento", en *Las Edades del Hombre. Memoria y esplendores* (cat.-exp.), Fundación de las Edades del Hombre, Palencia, pp. 136-144.
- SAGARRA, Adelaida (2006): *Juan Rodríguez Fonseca: un toresano en dos mundos*, Diputación Provincial de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", Zamora.
- STEPPE, Jan-Karel (1976): "Le triomphe des Vertus sur les Vice", en *Tapisseries bruxelloises de la pré-Renaissance* (cat.-exp.), Musées Royaux d'Art et d'Histoire, Bruselas, pp. 100-115.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2021): "Tapices del obispo Fonseca donados a la catedral de Burgos. Pasado y presente", en *Read & Made. Reunart. VIII centenario Catedral de Burgos. Splendor Burgalensis*, pp. 164-169.
- [ZALAMA, Miguel Ángel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2007\): "'Tapestries of the cathedral of Palencia in the Musées Royaux d'Art et d'Histoire in Brussels: bishop Fonseca, the sale of the canvases and the magnate Hearst'".](#), en *Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerp Royal Museum Annual*, pp. 155-175.
- [ZALAMA, Miguel Ángel y MARTÍNEZ RUIZ, María José "Tapices del obispo Juan Rodríguez de Fonseca en las catedrales de Palencia y Burgos: desde la donación a nuestros días"](#), en *Alma Arts:*

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#), [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Justice Disarms the Vices. Tapestry from the Vices and Virtues series, from Palencia Cathedral

Inventory number: 261 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Tapestry](#)

Date: 1515-1520

Century: First half of the 16th c.

Cultural context / Style: Flemish tapestries

Dimensions: 13'7" x 22'1"

Material: [Wool](#), [Silk](#)

Technique: [Woven](#)

Iconography / Theme: [Vicios y virtudes](#)

Provenance: [Palencia Cathedral](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Musées royaux des Beaux-Arts, Belgium](#) (Brussels, Belgium)

Inventory number in current collection: 9923

Object History

On March 18, 1519, when the canons of the cathedral of Palencia met, "the said gentlemen ordered the treasurer and workers to buy up to two hundred and fifty rings of the tapestry that they deemed necessary for the said church due to the lack and need for it", documentation contained in the chapter minutes preserved in the archives of the cathedral of Palencia. According to what is stated, the temple had a shortage of cloths and, considering that their possession brought magnificence, they wanted to acquire them. Taking into account that a Castilian vara has 1.2 Flemish anas ("cinco varas de Castilla por seys anas de Flandes", according to the documents in the General Archive of Simancas), and that a vara, three feet, is 835.905 mm, it was about one hundred square meters of tapestry.

The disposition does not specify how many tapestries were to be acquired, although from the dimensions they had, about sixty anas each (about twenty-five square meters), it seems that they had already decided that they were going to buy four cloths. This must have been so because in 1524 it is noted that there were "quatro tapices grandes nuevos buenos de LX anas de ras", representing the story of the Vices and Virtues. Given the time it took to manufacture a cloth, it is more than likely that they were not commissioned, but were acquired from a merchant, perhaps at the important Feria de Medina del Campo, and hence before five years had elapsed since the purchase agreement, they were documented in the cathedral.

We do not know how much they cost, but due to their size they must have cost a considerable sum. However, fifteen years after their acquisition, the former bishop of Palencia, Juan Rodríguez de Fonseca, died as bishop of Burgos, and left to his last see and to that of Palencia two sets of four cloths each. Those of Bishop Fonseca were of a larger size "quatro tapices grandes de ochenta anas" and in 1624 were inventoried as "historias del Testamento Viejo y Nuevo" (stories

of the Old and New Testament).

The cloths purchased according to the agreement of 1519, although lacking marks for their style, were manufactured in Brussels around 1515. After their entry into the cathedral of Palencia, they must have continued to hang in the cathedral, although there is no information that allows us to know where, since they continued to fulfill their task of giving magnificence, while the four donated by Bishop Fonseca were placed in the chapter house, where they remain today.

In the first decades of the 20th century the traffic of Spanish works of art was considerable. Without a law to protect the patrimony, each owner did what he considered and if juicy profits were obtained from their sale, there were no qualms about getting rid of the pieces. In the case of the tapestries of the cathedral of Palencia, it seems that the first interested party was Lionel Harris (1862-1943), founder of The Spanish Art Gallery (London), one of the main international antique dealers of works of art from Spain. Harris was after the cloths treasured by the cathedral of Burgos, especially the four donated by Juan Rodríguez de Fonseca, two of which were eventually sold, although not to Harris, and are now in the Metropolitan Museum of Art in New York.

Harris had also shown interest in the Palencia Cathedral tapestries, although they were finally acquired by the art dealer Arthur Byne (1884-1935) for the American magnate William R. Hearst. Byne, in 1928, drew attention to the Flemish cloths of the temple, and it seems that he then dealt with the secretary of the bishopric. Three years later he received a letter from the dean of the cathedral in which he offered him four cloths: "1931. Dean of Palencia offered set of four Gothic tapestries by letter to S. A. G. Asked 120.000 ptas each. Bought By Hearst" (Archivo José A. Buces, Books Lionel and Tomás Harris, Book II, Palencia).

However, the transaction was being done in secret, for while the dean of the cathedral was negotiating its sale, this was denied by the chapter representative, Matías Vielva, present at the session of the Provincial Commission of Monuments of Palencia, where the rumor circulating about the possibility that the chapter was in negotiations to sell several tapestries was debated. Vielva stated that the canons only wanted to know the value of the tapestries, but in no case to sell them. This was not true, as the four tapestries were eventually sold to Arthur Byne, who sold them to Hearst. Hearst paid for them for \$112,500, an amount he paid in two disbursements to Byne, on March 1 and September 17, 1935, to which must be added the expenses derived from their export: \$114,665.53. (Hearst Archive at the C. W. Post Center). The sale was consummated without the Dirección General de Bellas Artes having any news of it until the tapestries were out of Spain.

Byne convinced Hearst to buy the tapestries with an argument that was false, although perhaps the dealer did not know it. There was some confusion between the four cloths still in the cathedral and these to determine their provenance. Byne argued that they were those given by Bishop Fonseca, when in fact they were not, since they are the ones that are exhibited in the chapter house today; however, both hangings were manufactured in Flanders at the same time, in the second decade of the 16th century, and had similar themes: those acquired by Hearst show the struggle between the Vices and the Virtues and those that remain in the cathedral of Palencia were part of a series that although in the inventory of the seventeenth century was called the Old and New Testament, actually show the story of the Redemption of Man; those preserved in Palencia are the Vices lead Man to sin, Christ the Savior as a Child, the Virtues defy the Vices when Christ begins his ministry and Christ ascends to Heaven and Man is redeemed before God, which are numbers 2, 5, 6 and 9 of the series of ten cloths that belonged to Juan Rodríguez de Fonseca.

This theme of vices or sins and virtues became very popular in Flemish tapestry from the end of the 15th century. Based on French and German devotional literature, with very influential authors such as Bernard of Clairvaux or Ludolph of Saxony, the representation of sinful Man and his fall from grace to redemption thanks to the arrival of Jesus Christ, with the final triumph of the Virtues, was repeated many times although with differences. These are based on the merchants' interest in variety in order to find a greater number of buyers, which led them to introduce or eliminate characters from the original cartons, but also to the demands of the customers who often wanted to enlarge or reduce a series, so that the scenes had to be rearranged.

From a formal point of view, the Vices and Virtues panels do not differ from the medieval aesthetics, which involved bringing together many characters and different episodes in the same panel. However, there is a dissimilarity between the tapestries of the 15th century and those of the early 16th century due to the incorporation of a border, usually with vegetal elements. The cloths of the cathedral of Palencia bought by Hearst were auctioned after the collapse of his empire. In one of the catalogs for the sale of the magnate's collection, published by Gimbel's in 1941, the four tapestries from Palencia appear (*Art objects an Furnishings from the William Randolph Hearst Collection*. Presented by Gimbel Brothers New York in cooperation with Saks Fifth Avenue. Under the Direction of Hammer Galleries, New York, 1941, numbers 1203-4, p. 84). Shortly thereafter, in 1943, they were sold to French & Co. of New York for \$17,250, a price well below what Hearst had paid years earlier. In 1964 they were acquired by the Musées Royaux d'Art et d'Histoire (Musée du Cinquanteenaire) in Brussels, thus closing the journey of these tapestries, which were manufactured in Brussels and passed to the cathedral of Palencia, to travel to the U.S. and finally back to Brussels.

Description

Justice disarms vices

The story of the tapestry is divided into two distinct parts: above the heavenly world and below the earthly. In the upper left part there are seven female figures representing virtues, headed by Justice, who debate what attitude to take towards sinful Humanity. In the center of the composition, in paradise, Christ on his throne as judge listens to the arguments of the accusing party, Justice, with the sword that identifies her, and Truth, who wields a ledger where she writes down human sins, erect and confident in their conclusions, while on the other side, kneeling, Peace and Mercy plead for divine forgiveness, in the well-known process of paradise.

On the right the virtues attack the vices, which are defeated; among these is identified in the foreground Pride, which bears a shield with an eagle or a phoenix, and as the mother of all sins leads the other vices, or Avarice, which holds the bag of money.

Though perfectly separate heaven from earth, we again find the virtues at work among the living. Men have given themselves to easy living and worldly pleasures like music -many musical instruments are represented- when the virtues burst in. Fortress carries her sword threateningly high, which makes humans flee, while Justice, also brandishing a sword, tries to calm down Mercy.

A much repeated theme with some variations, copies are preserved at Hampton Court, which belonged to Cardinal Wolsey, and in the Museum of Tapestries of the Seo de Zaragoza; there is a reprint in the Museum of Lamego, in Portugal.

Locations

- 1964

MUSEUM

[Musées royaux des Beaux-Arts, Belgium, Brussels \(Belgium\)](#)

• 1943 - 1964

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

• 1935 - 1943

PRIVATE COLLECTION

[Collection of William R. Hearst, New York \(United States\)](#)

• 1935

DEALER/ANTIQUARIAN

[Arthur Byne and Mildred Stapley Byne, Madrid \(Spain\)](#)

• 1519 - 1935

CATHEDRAL

[Palencia Cathedral, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAVALLO, Adolfo S. (1993): *Medieval tapestries in The Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- DELMARCEL, Guy (1999): *Flemish Tapestry*, Thames & Hudson, Londres.
- DELMARCEL, Guy y DE MEÛTER, Ingrid (2023): *The Cinquantenaire tapestries. The collection of the Royal Museums of Art and History*, Royal Museums of Art and History, Bruselas.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\). tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- RAMOS DE CASTRO, Guadalupe (1999): "La tapicería del Antiguo y Nuevo Testamento", en *Las Edades del Hombre. Memoria y esplendores (cat.-exp.)*, Fundación de las Edades del Hombre, Palencia, pp. 136-144.
- SAGARRA, Adelaida (2006): *Juan Rodríguez Fonseca: un toresano en dos mundos*, Diputación Provincial de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", Zamora.
- STEPPE, Jan-Karel (1976): "Le triomphe des Vertus sur les Vice", en *Tapisseries bruxelloises de la pré-Renaissance (cat.-exp.)*, Musées Royaux d'Art et d'Histoire, Bruselas, pp. 100-115.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2021): "Tapices del obispo Fonseca donados a la catedral de Burgos. Pasado y presente", en *Read & Made. Reunart. VIII centenario Catedral de Burgos. Splendor Burgalensis*, pp. 164-169.
- [ZALAMA, Miguel Ángel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2007\): "Tapestries of the cathedral of Palencia in the Musées Royaux d'Art et d'Histoire in Brussels: bishop Fonseca, the sale of the canvases and the magnate Hearst".](#), en *Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerp Royal Museum Annual*, pp. 155-175.
- [ZALAMA, Miguel Ángel y MARTÍNEZ RUIZ, María José "Tapices del obispo Juan Rodríguez de Fonseca en las catedrales de Palencia y Burgos: desde la donación a nuestros días"](#), en *Alma Arts: estudios de arte e historia en homenaje al Dr. Salvador Andrés Ordax*, coord. por ZALAMA, Miguel Ángel y MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, Pilar. Universidad de Valladolid, Valladolid.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#), [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [W. R. Hearst Archives. Special Collections. B. D. Davis Schwartz Memorial Library.](#) Long Island University, Brookville, Nueva York.

